

Opciones energéticas encaminadas al logro del desarrollo sustentable.

Energy options aimed at achieving sustainable development.

Autores:

Quiñónez Chila Robert Georgeby
Universidad Técnica Luis Vargas Torres
Ciudad: Esmeraldas
País: Ecuador
Correo electrónico:
robert.quinonez.chila@utelvt.edu.ec

Filocles Alejandro Copete Torres
Universidad Técnica Luis Vargas Torres
Ciudad: Esmeraldas
País: Ecuador
Correo electrónico:
copetealejandro015@gmail.com

Josías Miguel Farfán Bone
Universidad Técnica Luis Vargas Torres
Ciudad: Esmeraldas
País: Ecuador
Correo electrónico: josias.farfan@utelvt.edu.ec

Karen Katherine Caicedo González
Universidad Técnica Luis Vargas Torres
Ciudad: Esmeraldas
País: Ecuador
Correo electrónico: karen.caicedo@utelvt.edu.ec

Joseph Andrés Coronel Jiménez
Universidad Luis Vargas Torres
Ciudad: Esmeraldas
País: Ecuador
Correo electrónico: joseph.coronel@utelvt.edu.ec

Citación/cómo citar este artículo:

Quiñónez Robert, Copete Filocles, Farfán Josías, Caicedo Karen y Coronel Joseph, (2023). Interpretación de las actitudes de los estudiantes de ingeniería civil en el aprendizaje de la química I: Revista Social Fronteriza 3(3) pp 30 -40

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.7905292>

Enviado: enero 12, 2023 **Aceptado:** abril 28, 2023 **Publicado** mayo 5, 2023

Resumen

Actualmente, solo se consideran los aspectos técnicos y financieros en cuanto a su factibilidad y puesta en marcha en los proyectos de generación eléctrica implementados con fuentes de energía renovable. Cuando se trata de la sostenibilidad de estos proyectos, solo tienen una ventaja; reducir los gases de efecto invernadero de los combustibles fósiles, pero ignorando los posibles efectos negativos en los aspectos sociales y ambientales. En este trabajo se propone producir electricidad de forma sostenible utilizando fuentes de energía renovables como la solar, eólica y biomasa. Se siguió el marco del desarrollo sostenible, basando este proyecto en sus tres pilares (social, ambiental y económico). Se analizaron las políticas nacionales vigentes para promover el desarrollo de fuentes renovables de energía. Se elaboró un índice de sustentabilidad para determinar las características o requisitos mínimos que deben cumplir los estados de la República Mexicana en materia de recursos naturales renovables y su calidad para producir energía eléctrica. Finalmente, se seleccionaron diez estados para cada categoría (solar, eólica y biomasa) y se realizó un análisis estado por estado del total de indicadores seleccionados. En la literatura científica relacionada con la energía y su transformación, así como en la base de datos de instituciones oficiales, se estudió el estado actual de la producción de energía eléctrica en México y las oportunidades que ofrecen las fuentes renovables de energía, también se identificaron problemas sociales y se derivaron factores ambientales. . . producción a partir de fuentes renovables.

Palabras claves: factores ambientales, fuentes renovables, sostenibilidad

Abstract

Currently, only the technical and financial aspects are considered in terms of their feasibility and start-up in electricity generation projects implemented with renewable energy sources. When it comes to the sustainability of these projects, they only have one advantage; reduce greenhouse gases from fossil fuels, while ignoring the possible negative effects on social and environmental aspects. In this work it is proposed to produce electricity in a sustainable way using renewable energy sources such as solar, wind and biomass. The sustainable development framework was followed, basing this project on its three pillars (social, environmental and economic). Current national policies to promote the development of renewable energy sources were analyzed. A sustainability index was developed to determine the characteristics or minimum requirements that the states of the Mexican Republic must meet in terms of renewable natural resources and their quality to produce electricity. Finally, ten states were selected for each category (solar, wind, and biomass) and a state-by-state analysis of all the selected indicators was performed. In the scientific literature related to energy and its transformation, as well as in the database of official institutions, the current state of electrical energy production in Mexico and the opportunities offered by renewable energy sources were studied, as well as identifying social problems and environmental factors were derived. . . production from renewable sources. The indicators were then calculated using normalization, weighting and aggregation processes to classify the data. Subsequently, a mathematical model was proposed and solved to find out which of the renewable technologies is the most appropriate, as well as the most feasible spaces to install the different technologies.

Keywords: environmental factors, renewable sources, sustainability

Introducción

La situación energética actual se caracteriza por un rápido crecimiento en la demanda de energía, baja eficiencia y altos costos de suministro de energía. El apoyo que brinda el gobierno para minimizar los costos de suministro es sustancial, lo que dificulta la participación de los productores de energía renovable en el sector. Desde hace casi 20 años hay una aparente estabilidad en el precio del kWh, pero con el apoyo del subsidio dado, los costos se amortizan. Sólo en 1995 los subsidios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC) sumaron 17,66 millones de pesos. En 2005 el monto compartido entre ambas empresas fue de 9, millones de pesos, y en 2012 fue de 10,307 millones de pesos solo para CFE, ya que LFC ya había desaparecido (Gobierno de los Estados Unidos de México, 2013). A principios de 2017 se canceló una parte importante de las ayudas a los combustibles fósiles, gas y electricidad, lo que supone un aumento del precio de consumo de combustibles fósiles y gas en más de un 20% y un aumento del precio de la electricidad al alza al 5%. Si bien este es un problema grave para la economía de la mayoría de los mexicanos, puede verse como una gran oportunidad para apoyar más las fuentes renovables, como Yaqoot et al. (2017) la eliminación gradual de los subsidios a la energía basados en combustibles fósiles mejora el atractivo económico de los proyectos descentralizados de energía renovable. Varios hechos muestran la falta de compromiso con la actual política energética. Pues en 2015 el consumo interno superó en 3.2% la producción de energía primaria, es decir más consumida que producida, y los hidrocarburos constituyen la mayor parte de este tipo de energía 87.2%. Además, las importaciones de energía aumentaron un 13, % y, por si fuera poco, también disminuyó la producción de petróleo, lo que representó una pérdida alarmante de 9,5

Dentro de este capítulo se describe el diseño de investigación que se utilizará para poder obtener la información necesaria. La investigación que se realizará tendrá un enfoque descriptivo de tipo cuantitativo.

Dentro de la investigación se utilizarán técnicas y herramientas que permitirán profundizar sobre el estudio de las opciones energéticas encaminadas al logro del desarrollo sustentable. Los pasos que se seguirán para poder desarrollar la investigación.

Estudiar los sistemas complejos es el diagnóstico, es decir un análisis para conocer el estado general del sistema. El segundo paso es la acción o intervención, donde es deseable detener o incluso revertir los procesos de deterioro del sistema.

Un sistema debe construirse o conceptualizarse a través de un modelo que represente la realidad a partir de una descripción de su comportamiento y apoye los hechos observados. Algunos puntos importantes en la etapa de diagnóstico son los siguientes (García, 2006):

- a) Para comprender el fenómeno es fundamental establecer la relación entre el estado y la función de los elementos.
- b) Debe identificarse un número suficiente de relaciones entre los elementos del sistema para que el sistema pueda vincularse en relación con su funcionamiento en su totalidad.
- c) Las relaciones que determinan la estructura del sistema se establecen a priori, se afinan y se replantean.

Resultados y Discusión

La ejecución de la metodología se basa en las ventajas que ofrece FER sobre los combustibles fósiles son sustanciales, especialmente cuando se trata de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Aunque se cree que las FER ofrecen una solución a todos los problemas, muchos problemas derivados de la instalación de proyectos de generación de energía utilizando recursos renovables. Los problemas eran

principalmente sociales y ambientales, pero al mismo tiempo, se informó que no hubo beneficios económicos claros para la comunidad anfitriona del proyecto.

En la actualidad mundial existe una conciencia de la importancia de las ER y la eficiencia energética como mecanismos fundamentales para abordar el cambio climático, la creación de nuevas oportunidades económicas y proporcionar acceso a la energía a millones de personas que aún viven sin servicios de energía modernos. En este contexto, la asamblea general de las Naciones Unidas declaró en el 2014 el primer año de una década de energía sostenible para todos, donde se apunta a duplicar la participación de las ER en el sistema energético desde una línea base del 18% en 2010 al 36% en 2030 (United Nations, 2013). Según la International Renewable Energy Agency (IRENA), en el año 2016 las ER proporcionaron un estimado de 19.3% del consumo mundial de energía. Se destaca la producción de energía a partir de la biomasa para calefacción y cocina en las áreas rurales en los países en vía de desarrollo con una representación alrededor del 9.1%, una participación del 10.2% para las ER modernas como la energía solar fotovoltaica, eólica, hidroeléctrica, solar térmica y biocombustibles (REN21, 2017). En las Figuras 1 y 2 se resumen los datos presentados en relación a la distribución de las energías renovables en el consumo mundial de energía.

Figura 1
Consumo de energía mundial para el año 2016

Fuente: REN21 (2017).

Figura 2
Consumo de energías renovables para el año 2016.

Fuente: REN21 (2017).

Asia, Europa y América del Norte seguirán impulsando nuevas adiciones de capacidad en un futuro previsible. Es probable que China continúe dominando nuevas adiciones de capacidad, teniendo en cuenta sus planes ambiciosos y políticas de apoyo. Aunque las nuevas adiciones no pueden crecer tan rápidamente como lo han hecho en los últimos años, independientemente de los planes chinos de llegar a 200 GW de capacidad instalada en 2020. India es probable que surja como un nuevo mercado importante, con adiciones de capacidad de 2 a 3 GW por año. Las perspectivas en América del Norte son mucho más inciertas, debido a las incertidumbres legislativas y el impacto continuo en la economía del país. Europa continuó reduciendo su participación en el mercado global de capacidad instalada, contabilizando el 33% a fines de junio de 2016. En América Latina se estima un importante crecimiento liderado por Brasil, del cual se espera que pueda alcanzar la sexta posición a nivel mundial para el 2018. Finalmente, el panorama en África y oeste medio es particularmente incierto, pero se estima que la capacidad instalada debió ser de 2 GW en 2015. Según la International Renewable Energy Agency (2012), África tiene un gran potencial eólico, aunque no se distribuye de forma uniforme; no obstante, tienen todas las posibilidades de presentar mejores tasas de crecimiento en un futuro.

Tabla 1
Capacidad Total Instalada y Adicionada de energía eólica en el mundo – junio 2016

Posición	País	Capacidad Total – Junio 2016 (MW)	Capacidad Adicionada – Junio 2016 (MW)
1	China	158,000	10,000
2	Estados Unidos	74,696	830
3	Alemania	47,420	2,389
4	India	27,151	2,392
5	España	22,987	-
6	Reino Unido	13,940	320
7	Canadá	11,298	109
8	Francia	10,861	568
9	Brasil	9,810	1,095
10	Italia	9,101	143
11	Suiza	6,338	309
12	Polonia	5,300	200
13	Turquía	5,146	428
14	Dinamarca	5,089	25
15	Portugal	5,040	6
	Resto del Mundo	44,309	2,900
	Total	456,486	21,714

Fuente: WWEA (2016)

Durante las últimas décadas, el suministro total de energía del mundo ha aumentado, la participación de la producción de petróleo ha disminuido significativamente oportunidades de creación de empleo y desarrollo tecnológico. También es relevante la independencia de esta forma de energía de los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son finitos, están agotados y tardarán millones de años en recuperarse por completo.

En particular, el rápido crecimiento de las energías renovables en todo el mundo ha llevado a las empresas de generación y distribución de servicios de energía transcontinental a actualizar sus modelos comerciales y su infraestructura de red.

Adquirir productos relacionados con FER mientras se reducen las inversiones en combustibles fósiles.

En los países en desarrollo, el desarrollo de políticas y objetivos de energía renovable está relacionado con los objetivos de reducción de emisiones y la dependencia de suministros externos. América Latina necesita esfuerzos concertados para aumentar la participación de las energías renovables en los mercados energéticos. La primera tarea de la agencia será concentrarse en garantizar que todas las políticas y estrategias para aumentar significativamente el uso de energías renovables propuestas a través de los planes de desarrollo se implementen y aseguren la sostenibilidad a largo plazo. Esto requiere la participación activa de la comunidad

Referencias bibliográficas

- Agüero-Rodríguez, J. C., Tepetla-Montes, J., & Torres-Beristáin, B. (2015). Producción de biocombustibles a partir de la caña en Veracruz, México: perspectivas y riesgos socioambientales. *CienciaUAT*, 9(2), 74-84.
- Alcívar, M. I. M., y Guerrero, R. J. A. (2023). Emisión de CO₂ por la generación de electricidad en el Ecuador durante el período 2012-2022. *Revista Social Fronteriza*, 3(2), 169-178.
- Bautista, E. L. V., Guerrero, R. J. A., Bone, J. M. F., Lozano, C. J. V., Cheres, I. A. A., y Arboleda, T. J. O. (2022). Una revisión del suministro de energía renovable y las tecnologías de eficiencia energética. *Polo del Conocimiento: Revista científico-profesional*, 7(4), 83.
- Biggs, A., Medio, M., Rojas, I., y Schulz, P. (2013). Estrategia Nacional de Crecimiento Verde Diciembre 2013.
- Blanco, M. I., y Rodrigues, G. (2009). Direct employment in the wind energy sector: An EU study. *Energy Policy*, 37, 2847-2857. <http://doi.org/10.1016/j.enpol.2009.02.049>
- Blazejczak, J., Braun, F. G., Edler, D., & Wolf-Peter, S. (2013). Economic Effects of Renewable Energy Expansion. *DIW Economic Bulletin*, 40, 1070-1080. <http://doi.org/10.1016/j.rser.2014.07.134>
- Brundtland, G. (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. Oxford Paperbacks, Report of, 400. <http://doi.org/10.2307/2621529>
- Guerrero, R. J. A., y Pineda, A. S. R. (2022). Control de factor de potencia en una red fotovoltaica en la Parroquia Vuelta Larga, Esmeraldas-Ecuador. *Revista Social Fronteriza*, 2(2), 22-35.
- Guerrero, R. J. A., Lozano, C. J. V., Bone, J. M. F., González, K. K. C., & Torres, F. A. C. (2022). Diseño del sistema de generación eléctrica mediante paneles fotovoltaicos para potenciar el funcionamiento de una bomba de succión de agua. *Revista Social Fronteriza*, 2(6), 30-49.

- Martínez-Peralta, A. J., Chere-Quiñónez, B. F., Orobio-Arboleda, T. J., Angulo-Guerrero, R. J., Charcopa-Paz, L. E., Robles-Merchán, D. A., ... y Farfán-Bone, J. M. (2022). Criterios para la selección de tecnologías de ER en el cantón Santa Ana de la provincia de Manabí. *Sapientia: International Journal of Interdisciplinary Studies*, 3(1), 892-901.
- Scarlat, N., Mahlknecht, J., ... Parra, R. (2014). Renewable energy research progress in Mexico: A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 32, 140-153. <http://doi.org/10.1016/j.rser.2014.01.004>
- Valencia, T. M. C., y Guerrero, R. J. A. (2023). Métodos para el desarrollo energético de Biomasa en el cantón Eloy Alfaro-Esmeraldas. *Revista Social Fronteriza*, 3(2), 63-88.
- Valencia-Bautista, E. L., Angulo-Guerrero, R. J., Farfán-Bone, J. M., Verá-Lozano, C. J., Arboleda-Cheres, I. A., y Orobio-Arboleda, T. J. (2022). Una revisión del suministro de energía renovable y las tecnologías de eficiencia energética. *Polo del Conocimiento*, 7(4).